

Alfabetización en inteligencia artificial y reskilling como inversión productiva

Marco ALRG (Alfabetización en IA, Reskilling y Gobernanza)

Un marco analítico y modelo de evaluación coste-beneficio
bajo el Reglamento (UE) 2024/1689 (Ley de IA)

DOI: 10.5281/zenodo.20455722

Guillermo Taboada Martínez

CEO EstratégicaMente (EM)
Profesor Universidade da Coruña (UDC)
Profesor Beyond AI Finance & Business School

info@guillermotaboada.es

Mayo de 2026

Documento de trabajo (working paper). Versión 3.0, mayo de 2026. No revisado por pares. Se permite citar y compartir con atribución al autor.

Resumen

La inteligencia artificial generativa se está difundiendo a gran velocidad. Reconfigura los mercados de trabajo y, al mismo tiempo, genera riesgos operativos, legales y reputacionales de primer orden. El Reglamento (UE) 2024/1689 (Ley de IA) convierte la alfabetización en IA de gasto discrecional en obligación regulatoria: exige que proveedores y desplegados garanticen una competencia adecuada del personal que opera sistemas de IA.

Este artículo desarrolla el marco ALRG (Alfabetización en IA, Reskilling y Gobernanza), que integra las competencias individuales, los mecanismos de gobernanza de la organización y los resultados económicos y laborales. Proponemos un modelo de competencias de tres niveles (usuario consciente, usuario competente y gestor de gobernanza estratégica), alineado con DigComp 2.2, el NIST AI RMF y la norma ISO/IEC 42001. Formulamos además un modelo de coste-beneficio para estimar el retorno de la inversión esperado, con tres fuentes de beneficio: las ganancias de productividad, la mejora de la calidad y la reducción del riesgo de cumplimiento.

Presentamos también un protocolo de implementación adaptable a distintos contextos organizativos. La contribución reúne la evidencia empírica reciente sobre los efectos de productividad de la IA generativa con la teoría del capital humano, la economía de la regulación y el enfoque del cambio tecnológico basado en tareas. Cerramos con una agenda de investigación que prioriza la validación empírica mediante diseños experimentales, el análisis del impacto distributivo y la evaluación longitudinal de la dinámica del mercado laboral.

Palabras clave: alfabetización en IA; reskilling; productividad; gobernanza organizativa; Ley de IA; economía laboral; inversión en capital humano; cumplimiento regulatorio; IA agéntica.

Clasificación JEL: J23 (Demanda de Trabajo); J24 (Capital Humano; Habilidades; Elección Ocupacional); O33 (Cambio Tecnológico: Elecciones y Consecuencias); O38 (Políticas Gubernamentales).

1. Introducción

La historia económica de la automatización enseña que sus efectos sobre el mercado de trabajo dependen menos de la tecnología en sí que del modo en que el cambio tecnológico reordena tareas, procesos y ventajas comparativas entre el capital y el trabajo (Autor, 2015; Acemoglu y Restrepo, 2020). El marco canónico basado en tareas distingue entre la sustitución de tareas rutinarias y la complementariedad con tareas no rutinarias —analíticas, creativas e interpersonales— (Autor, Levy y Murnane, 2003), e incorpora los mecanismos por los que las nuevas tecnologías crean demanda de tareas y ocupaciones inéditas (Acemoglu y Restrepo, 2019). La IA generativa introduce un cambio cualitativo en esta dinámica: amplía de forma notable el conjunto de tareas cognitivas que pueden automatizarse en parte y, a la vez, reduce las barreras de entrada a capacidades como la generación de contenido, la síntesis, la traducción, la asistencia a la programación o la atención al cliente.

Ahora bien, esta difusión no es neutral en términos distributivos. Más allá de las ganancias de productividad, los sistemas de IA generativa traen consigo riesgos: sesgos algorítmicos, errores fácticos presentados con gran aplomo (las llamadas «alucinaciones»), fuga de información por inyección de prompts o exposición de los datos de entrenamiento, y opacidad en la toma de decisiones, que dificulta exigir responsabilidades. En la Unión Europea, la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2024/1689 —la Ley de IA— establece un marco regulatorio integral que afecta de lleno a las estrategias de recursos humanos y a la transformación digital. En concreto, su artículo 4 obliga a proveedores y desplegados a adoptar medidas, «en la mayor medida posible», para garantizar un nivel suficiente de alfabetización en IA entre el personal y entre quienes operan sistemas de IA en su nombre, atendiendo a sus conocimientos técnicos, su experiencia, su formación y el contexto de uso. Conviene precisar el calendario, porque a menudo se confunde. El Reglamento se aplica por fases. El acuerdo político alcanzado en mayo de 2026 sobre el llamado Digital Omnibus aplaza las obligaciones de los sistemas de alto riesgo —del 2 de agosto de 2026 al 2 de diciembre de 2027 para los del Anexo III, y al 2 de agosto de 2028 para los del Anexo I—, pero deja intacta la obligación de alfabetización del artículo 4, en vigor desde el 2 de febrero de 2025. La capacitación del personal no es, por tanto, una exigencia futura que pueda posponerse: es una obligación ya vigente, y el aplazamiento del resto no debería leerse como una invitación a esperar.

Este artículo parte de una premisa: en el nuevo equilibrio entre tecnología y regulación que fija la Ley de IA, la alfabetización en IA y el reskilling de la plantilla no son gastos de formación discrecionales, sino inversiones estratégicas en capital humano, con retornos esperados medibles y externalidades positivas en cumplimiento y resiliencia. Sostenemos que el régimen sancionador de la Ley de IA —multas de hasta 35 millones de euros o el 7 % de la facturación mundial anual para ciertas infracciones de máxima gravedad (art. 99)— altera de raíz el cálculo económico de invertir en alfabetización. Esta arquitectura crea incentivos fuertes para una gobernanza proactiva, parecidos a los que ya imponen la normativa de salud y seguridad laboral o el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

Nuestro marco teórico se apoya en tres corrientes de la literatura económica. La primera es el enfoque del cambio tecnológico basado en tareas (Acemoglu y Autor, 2011; Autor, 2015), según el cual la tecnología no elimina empleos en bloque, sino que recompone las tareas dentro de cada ocupación y modifica la demanda relativa de unas u otras habilidades. La segunda es la teoría del capital humano (Becker, 1964; Mincer, 1974), que entiende la formación y la adquisición de habilidades como inversiones que rinden a través de mayor productividad, primas salariales y estabilidad en el empleo. La tercera es la economía de la regulación y la teoría del cumplimiento (Becker, 1968; Shavell, 1984),

que estudia cómo las obligaciones legales y las estructuras sancionadoras moldean la conducta de las empresas y sus decisiones de asignación de recursos.

La contribución de este artículo es triple. En primer lugar, proponemos el marco ALRG (Alfabetización en IA, Reskilling y Gobernanza), una estructura analítica que conecta las competencias individuales, los mecanismos de gobernanza y los resultados económicos y laborales; concreta la alfabetización en un modelo de competencias de tres niveles que facilita el diseño de la formación, el reparto de responsabilidades y la evaluación de la madurez. En segundo lugar, desarrollamos un modelo de coste-beneficio sencillo para estimar el retorno de la inversión (ROI) esperado de los programas de formación en IA, con tres categorías de beneficio: la mejora de la productividad por un uso más eficaz de las herramientas, la mejora de la calidad por una mejor detección y verificación de errores, y la reducción del riesgo por una menor probabilidad de fallos de cumplimiento y de daño reputacional. En tercer lugar, presentamos un protocolo de implementación aplicable, dejando claro que aún no cuenta con validación empírica mediante diseños experimentales y subrayando la necesidad de una investigación futura rigurosa.

Abordamos también la transición que ya está en marcha: de los sistemas de IA generativa —centrados en producir contenido a partir de prompts— a las arquitecturas de IA agéntica, capaces de planificar de forma autónoma, usar herramientas y ejecutar tareas en varios pasos. Este salto lleva la automatización más allá de microtareas aisladas, hacia flujos de trabajo coordinados de principio a fin, y amplifica tanto el potencial de productividad como la complejidad de gobernar el despliegue. Como anticipan los analistas del sector (Gartner, 2025a), la expansión de la IA agéntica reordenará los procesos de trabajo y exigirá nuevas habilidades: especificar objetivos, validar resultados, gestionar excepciones y administrar el riesgo de forma sistemática. Todas ellas dependen de la alfabetización en IA de la organización.

El artículo se organiza así. La Sección 2 revisa los marcos teóricos y la evidencia empírica sobre el cambio tecnológico basado en tareas, los efectos de productividad de la IA generativa, los patrones de exposición ocupacional y la aparición de la IA agéntica. La Sección 3 examina el marco regulatorio de la Ley de IA y los estándares técnicos que lo complementan (DigComp, NIST AI RMF, ISO/IEC 42001). La Sección 4 desarrolla en detalle el marco ALRG y el modelo de coste-beneficio. La Sección 5 presenta el protocolo de implementación. La Sección 6 analiza sus implicaciones para el empleo, la desigualdad y la estrategia empresarial. La Sección 7 aborda las implicaciones de política y de gestión. La Sección 8 concluye con una agenda de investigación que prioriza las estrategias de identificación causal y la evaluación longitudinal.

2. Marco teórico y evidencia empírica

2.1. Cambio tecnológico basado en tareas y efectos de productividad de IA generativa

El enfoque basado en tareas (Autor, Levy y Murnane, 2003; Autor, 2015) sostiene que el cambio tecnológico opera sobre tareas concretas, no sobre ocupaciones enteras: modifica la composición de las actividades y la demanda relativa de cada una. Distingue entre las tareas rutinarias —codificables y automatizables— y las no rutinarias —analíticas, creativas, interpersonales—, que exigen flexibilidad y juicio según el contexto. La IA generativa introduce un cambio cualitativo al ampliar el conjunto de

tareas cognitivas que pueden automatizarse en parte, como la generación de contenido, la síntesis, la traducción o la asistencia a la programación.

La distinción decisiva, dentro de este marco, es la que separa la complementariedad de la sustitución. La tecnología puede amplificar el desempeño del trabajador (complementariedad) o reemplazar directamente su aportación (sustitución). Acemoglu, Autor y Johnson (2023) insisten en que la dirección y las consecuencias distributivas de la adopción de IA no vienen dadas por la tecnología, sino que dependen de la configuración institucional y de decisiones conscientes de diseño organizativo. Bresnahan, Brynjolfsson y Hitt (2002) muestran que las ganancias de productividad de las tecnologías de la información requieren inversiones complementarias sustanciales en capital organizativo y en desarrollo de habilidades.

Mecanismo teórico. Planteamos que la alfabetización en IA actúa por tres vías: (1) una mejora directa de la productividad, cuando el trabajador usa las herramientas con mayor eficacia; (2) una mejora de la calidad, mediante prácticas sistemáticas de verificación; y (3) una mitigación del riesgo, cuando el usuario entiende las implicaciones de privacidad y aplica los protocolos de gobernanza de forma consistente.

Evidencia empírica. La investigación reciente aporta evidencia causal de efectos de productividad en contextos concretos. Brynjolfsson, Li y Raymond (2025), en un experimento de campo, encuentran que los trabajadores con acceso a un asistente conversacional basado en LLM resuelven un 14 % más de incidencias por hora, con efectos heterogéneos: los de menos experiencia ganan un 35 %, mientras que los más expertos apenas mejoran. La intervención redujo además la rotación en un 8,6 %. Noy y Zhang (2023) documentan que los redactores profesionales con acceso a ChatGPT-3.5 completan las tareas un 40 % más rápido y con mejor calidad. Dell'Acqua et al. (2023) describen una «frontera tecnológica irregular»: la asistencia de la IA mejora el desempeño en las tareas que caen dentro de las capacidades del modelo, pero lo empeora en las que exigen un razonamiento más allá de sus límites.

Estas estimaciones son muy dependientes del contexto y difíciles de generalizar: dominios de tarea estrechos, horizontes cortos que no recogen los ajustes dinámicos y un posible sesgo de publicación. Brynjolfsson, Rock y Syverson (2021) recuerdan que, históricamente, las tecnologías de propósito general muestran un rezago considerable entre su despliegue inicial y las ganancias de productividad medibles. Por eso nuestro modelo de coste-beneficio (Sección 4) trabaja con rangos conservadores y análisis de sensibilidad, en lugar de estimaciones puntuales.

2.2. Exposición ocupacional, transiciones del mercado laboral y evolución hacia IA agéntica

Las métricas de exposición ocupacional revelan una gran heterogeneidad entre sectores. La OIT (Gmyrek, Berg y Bescond, 2023) señala que la IA generativa afecta sobre todo a las tareas administrativas y de oficina, con un efecto más de transformación que de reemplazo total. El FMI (2026) calcula que, en las economías avanzadas, alrededor del 60 % de los empleos presentan una exposición alta, y distingue —esto es lo importante— entre la exposición que genera complementariedad (mejoras de productividad, primas salariales) y la que conlleva riesgo de sustitución. La demanda de habilidades se desplaza hacia capacidades que no son solo técnicas —pensamiento crítico, comunicación compleja, juicio ético, adaptabilidad— y se aleja de las competencias de programación más específicas.

Esta heterogeneidad exige intervenciones diferenciadas. Las ocupaciones de alta exposición y baja complementariedad requieren políticas de mercado laboral centradas en habilidades transferibles y en la movilidad ocupacional. Los puestos de alta exposición y alta complementariedad se benefician de una formación que maximice el potencial de complementariedad mientras desarrolla la capacidad de verificación sistemática.

El paso de la IA generativa —producción de contenido— a la IA agéntica —planificación autónoma, uso de herramientas y ejecución en varios pasos— desplaza la frontera de la automatización de las tareas aisladas a los flujos de trabajo completos. Gartner (2025a) prevé que el 40 % de las aplicaciones empresariales incorporarán agentes específicos para tareas concretas en 2026. La transición recompone las tareas: crece la demanda de especificación de objetivos, validación de resultados, auditoría algorítmica y gestión de excepciones, y se contrae la producción rutinaria y el procesamiento estandarizado.

Ahora bien, una autonomía mayor amplifica la complejidad de la gobernanza y la gravedad de los fallos. Gartner (2025b) prevé que más del 40 % de los proyectos de IA agéntica se cancelarán antes de 2027 por sobrecostos o por una infraestructura de control insuficiente. Este dato refuerza nuestro argumento central: un reskilling eficaz debe abarcar competencias de gobernanza —controles sistemáticos, trazabilidad, supervisión humana y gestión formal del riesgo— y no solo el manejo técnico de las herramientas.

2.3. La paradoja cognitiva: productividad que aumenta y criterio que se atrofia

Los efectos de la IA generativa sobre el trabajador no son unidireccionales. La misma herramienta que multiplica la productividad puede, usada sin criterio, erosionar la capacidad que la hacía valiosa. Conviene tratar este doble efecto como parte del modelo, y no como una nota al margen, porque determina en cuál de los dos lados —complementariedad o sustitución— termina cada persona.

El mecanismo es la descarga cognitiva (cognitive offloading): delegar en la máquina el esfuerzo de razonar. Bainbridge (1983), en su análisis clásico de las ironías de la automatización, ya advirtió de la trampa: cuando se automatiza la rutina y se reserva al humano solo la excepción, se le priva de la práctica que mantiene afilado el juicio, que se atrofia justo cuando más se le necesita. La IA generativa traslada esa ironía al trabajo del conocimiento.

La evidencia reciente es consistente. Gerlich (2025), sobre una muestra de 666 participantes, observa que a mayor uso de IA mayor descarga cognitiva, y que a mayor descarga cognitiva menor pensamiento crítico; el efecto es más acusado entre los más jóvenes, que delegan antes y razonan menos. Lee et al. (2025), en una encuesta a 319 trabajadores del conocimiento, encuentran que la confianza en la herramienta predice una reducción del esfuerzo crítico: cuanto más se fía el usuario de la respuesta, menos la cuestiona. No es que la IA piense por nosotros; es que dejamos de pensar nosotros.

Esto matiza la lectura optimista de la Sección 2.1. Las ganancias de productividad documentadas por Brynjolfsson et al. (2025) o Noy y Zhang (2023) son reales, pero conviven con un riesgo de descualificación que las mediciones de corto plazo no capturan. La frontera irregular descrita por Dell'Acqua et al. (2023) apunta en la misma dirección: la herramienta mejora el resultado dentro de su capacidad y lo empeora fuera de ella, y solo el usuario con criterio sabe distinguir un caso del otro. La

alfabetización no es, pues, un complemento de la productividad: es la condición que decide si la IA aumenta al trabajador o lo sustituye en su propia función de juzgar.

2.4. La organización zombi: uso no gobernado, error y fuga de información

Lo que en el individuo es atrofia del criterio, en la organización es pérdida de control. Muchas empresas ya operan con IA sin saberlo: no porque la hayan adoptado de forma deliberada, sino porque sus empleados la usan por su cuenta, sin política, sin formación y sin trazabilidad. Es el fenómeno de la shadow AI, y su escala no deja de crecer. El informe DBIR de Verizon (2026), que analiza más de 22.000 brechas confirmadas, constata que el uso de IA no autorizada por los empleados ha pasado del 15% en 2024 al 45% en 2026, y lo sitúa ya como el tercer riesgo interno no malicioso más frecuente —multiplicado por cuatro en un solo año—, con el código fuente como el dato que con más facilidad acaba en modelos externos.

Las consecuencias son dobles. Por un lado, el error: salidas no verificadas que se incorporan a decisiones, informes y código sin que nadie compruebe su exactitud. Por otro, la fuga de información: datos confidenciales —clientes, contratos, código propietario— que salen de la organización en un solo prompt y que, una vez en un modelo de terceros, no se pueden recuperar. IBM (2025) estima que las brechas en las que interviene la shadow AI cuestan de media unos 670.000 dólares más que el resto, y que buena parte de las organizaciones afectadas carecía de controles de acceso adecuados.

El problema de fondo no es tecnológico, sino de gobernanza, y enlaza con la paradoja anterior. Un trabajador sin alfabetización no detecta el error de la herramienta ni reconoce el límite de lo que puede pegar en ella; una organización sin gobernanza ni siquiera ve que ese uso existe. Prohibir no funciona, porque el uso se vuelve clandestino; adoptar sin control, tampoco. La salida es la que articula este trabajo: alfabetización que devuelve el criterio a las personas y gobernanza que devuelve la visibilidad a la organización. Sin ambas, la IA no escala: se filtra.

3. Marco regulatorio e infraestructura de gobernanza

3.1. La Ley de IA (Reglamento UE 2024/1689): alfabetización como obligación legal

El Reglamento de Inteligencia Artificial de la UE (Reglamento (UE) 2024/1689) es el primer marco regulatorio integral del mundo para los sistemas de IA, construido sobre obligaciones graduadas por nivel de riesgo. Su artículo 4 convierte la alfabetización en IA de práctica voluntaria en obligación legal explícita: proveedores y desplegados deben adoptar medidas para garantizar un nivel suficiente de alfabetización entre el personal que opera los sistemas, atendiendo a sus conocimientos técnicos, su experiencia, su formación y el contexto de uso.

El régimen sancionador refuerza el argumento económico a favor de invertir en alfabetización. El artículo 99 establece tres tramos. El más severo —hasta 35 millones de euros o el 7 % de la facturación mundial anual, lo que resulte mayor— se reserva para las prácticas prohibidas del artículo 5. El incumplimiento de las obligaciones aplicables a los sistemas de alto riesgo, como la gobernanza de datos (art. 10) o la supervisión humana (art. 14), se sanciona en un tramo inferior: hasta 15 millones de euros o el 3 % de la facturación. Un tercer tramo, de hasta 7,5 millones o el 1 %, cubre el suministro

de información incorrecta a las autoridades. Aunque la probabilidad de sanción depende de la capacidad de supervisión, la existencia de costes extremos en la cola de la distribución hace económicamente racional gestionar el riesgo de forma sistemática mediante la alfabetización, igual que ocurre con el RGPD o con la normativa de seguridad laboral.

La arquitectura graduada por riesgo genera cargas y retornos distintos según el caso. Los sistemas de alto riesgo —en empleo, educación, servicios esenciales, aplicación de la ley o infraestructuras críticas— afrontan obligaciones extensas: gestión de riesgos (art. 9), gobernanza de datos (art. 10), documentación técnica (art. 11), registro automático (art. 12), transparencia (art. 13), supervisión humana (art. 14), precisión y robustez (art. 15) y evaluación de la conformidad (art. 43). Para quienes despliegan estos sistemas, el retorno de la alfabetización es mucho mayor, porque permite implantarlos de forma eficaz y demostrar el cumplimiento de manera continua.

3.2. Estándares técnicos complementarios: concreción de requisitos

Varios estándares técnicos complementan el marco legal y aportan orientación operativa. El marco DigComp 2.2 de la Comisión Europea (2022) ofrece una referencia integral de competencias digitales, con niveles (Fundación, Intermedio, Avanzado) y resultados de aprendizaje que pueden adaptarse a las capacidades específicas de la IA. El NIST AI RMF 1.0 (2023) propone una metodología estructurada para identificar, medir y gestionar los riesgos de la IA a través de cuatro funciones: Gobernar, Mapear, Medir y Gestionar. La norma ISO/IEC 42001:2023 fija los requisitos de un sistema de gestión de la IA y facilita la gobernanza sistemática, la documentación, la auditoría externa y la mejora continua.

Estos marcos permiten traducir las obligaciones abstractas de alfabetización en capacidades observables, procedimientos documentados y controles verificables, lo que respalda tanto la demostración del cumplimiento como el avance en madurez. La Tabla 1 resume los tres marcos empleados en este estudio, y la Tabla 2 (Sección 4.1) concreta su alineación, al asignar cada nivel de competencia a los requisitos de cada uno.

Tabla 1: Marcos de gobernanza de IA utilizados

Framework	Organización	Propósito	Uso en este estudio
DigComp 2.2	Comisión Europea (2022)	Competencias digitales ciudadanas	Niveles de competencia (Fundación/Intermedio/Avanzado)
NIST AI RMF 1.0	NIST (2023)	Gestión de riesgos IA	4 funciones: Gobernar, Mapear, Medir, Gestionar
ISO/IEC 42001	ISO (2023)	Sistema de gestión IA	Requisitos de gobernanza organizativa

4. Marco ALRG (Alfabetización en IA, Reskilling y Gobernanza): Competencias, gobernanza y retornos económicos

4.1. Operacionalización de competencias en tres niveles

Para hacer la alfabetización en IA manejable y medible en la organización, proponemos un modelo de competencias de tres niveles, derivado de una amplia experiencia profesional y alineado con los marcos

de alfabetización digital (DigComp 2.2) y de gobernanza de la IA (NIST AI RMF). Esta concreción facilita el diseño de los contenidos de formación, el reparto de responsabilidades por rol, la implantación progresiva de controles y la evaluación gradual de la madurez.

Nivel 1 — Usuario consciente. En este nivel básico, las personas comprenden los conceptos y la terminología de la IA, reconocen sus límites de fondo (sesgos, riesgo de alucinaciones, implicaciones de privacidad) y aplican los protocolos básicos de uso. Entre sus competencias están distinguir el contenido generado por IA del creado por humanos, identificar usos inapropiados, seguir las políticas de la organización y escalar las situaciones ambiguas a quien corresponda. Va dirigido a todos los miembros de la organización que interactúan con sistemas de IA, sea cual sea su frecuencia o profundidad de uso. La formación se centra en la conciencia del riesgo, las consideraciones éticas y el cumplimiento de los protocolos.

Nivel 2 — Usuario competente. Este nivel intermedio reúne a quienes integran las herramientas de IA en sus flujos de trabajo, formulan prompts adecuados al contexto, aplican métodos estructurados de verificación para validar los resultados, documentan lo suficiente para garantizar trazabilidad y auditoría, y participan en la mejora continua. Sus competencias abarcan las técnicas de ingeniería de prompts, los criterios de evaluación de la calidad de los resultados, el reconocimiento de los límites propios de cada dominio y la detección sistemática de errores. Va dirigido a los usuarios frecuentes, a los responsables de proceso y a los mandos de primera línea. La formación combina el desarrollo de habilidades técnicas con la capacidad de evaluación crítica y el aseguramiento de la calidad.

Nivel 3 — Gestor de gobernanza estratégica. El nivel avanzado corresponde a quienes fijan la estrategia de IA de la organización, formulan las políticas de uso y los criterios de riesgo, diseñan y supervisan los indicadores (KPI), conducen o supervisan las auditorías, garantizan el alineamiento regulatorio, coordinan la formación continua y gestionan la gobernanza de datos. Sus competencias incluyen la evaluación de riesgos, la interpretación de los requisitos de cumplimiento, la comunicación con las partes interesadas, la aplicación de marcos éticos y la toma de decisiones estratégicas en condiciones de incertidumbre. Va dirigido a responsables de cumplimiento, gestores de riesgo, delegados de protección de datos y líderes de transformación digital. La formación integra el conocimiento regulatorio, los marcos de gobernanza, la planificación estratégica y el liderazgo.

Esta estructura de tres niveles se corresponde con la progresión de DigComp (Fundación, Intermedio, Avanzado) y con las funciones del NIST AI RMF (Gobernar, Mapear, Medir, Gestionar). Conviene subrayar que el modelo escala según el contexto: una empresa pequeña puede concentrar las responsabilidades del Nivel 3 en una sola persona, apoyada por asesoría externa, mientras que una grande puede repartir las funciones de gobernanza entre comités especializados con recursos propios. Su diseño modular admite la adaptación al sector, a la intensidad regulatoria y a la madurez de cada organización, sin perder coherencia conceptual ni comparabilidad en la medición.

Tabla 2: Marco de competencias en IA por niveles: especificaciones detalladas

Dimensión	NIVEL 1 Usuario consciente	NIVEL 2 Usuario competente	NIVEL 3 Gestor de gobernanza estratégica
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS	<ul style="list-style-type: none"> Comprende conceptos básicos de IA (ML, LLM, IA generativa) 	<ul style="list-style-type: none"> Diseña prompts efectivos y contextualizados 	<ul style="list-style-type: none"> Formula políticas de uso organizativo de IA

Dimensión	NIVEL 1 Usuario consciente	NIVEL 2 Usuario competente	NIVEL 3 Gestor de gobernanza estratégica
REQUISITOS DE CONOCIMIENTO	<ul style="list-style-type: none"> • Identifica contenido generado por IA vs. humano • Reconoce limitaciones fundamentales (sesgos, alucinaciones) • Distingue usos apropiados vs. inapropiados • Aplica protocolos de privacidad básicos • Escala situaciones ambiguas a supervisores 	<ul style="list-style-type: none"> • Aplica ingeniería de prompts avanzada (few-shot, chain-of-thought) • Verifica sistemáticamente outputs mediante fact-checking • Detecta errores, inconsistencias y alucinaciones • Mantiene trazabilidad (documentación de inputs/outputs) • Integra IA en flujos de trabajo existentes • Identifica límites de capacidad del sistema 	<ul style="list-style-type: none"> • Diseña marcos de evaluación de riesgo (alto/medio/bajo) • Define KPIs de desempeño y cumplimiento • Conduce auditorías de sistemas de IA • Interpreta requisitos del AI Act (Art. 4, 9-15, 99) • Coordina programas de formación continua • Gestiona marcos de gobernanza de datos • Implementa supervisión humana efectiva (HITL)
	<ul style="list-style-type: none"> • Terminología básica de IA • Conceptos de privacidad de datos • Implicaciones éticas fundamentales • Políticas organizativas de uso • Procedimientos de escalado 	<ul style="list-style-type: none"> • Arquitectura de LLMs (tokens, contexto) • Técnicas de prompt engineering • Metodologías de verificación • Criterios de evaluación de calidad • Limitaciones específicas del dominio • Protocolos de seguridad de datos 	<ul style="list-style-type: none"> • Marco regulatorio (AI Act, GDPR) • Estándares técnicos (ISO/IEC 42001, NIST AI RMF) • Metodologías de evaluación de riesgo • Frameworks éticos de IA • Arquitecturas de gobernanza organizativa • Economía de cumplimiento regulatorio • Gestión de proveedores de IA
INDICADORES DE HABILIDADES	<ul style="list-style-type: none"> • Identifica >80% de contenido generado por IA en pruebas • Aplica correctamente políticas de privacidad • Reporta incidentes siguiendo procedimientos • Completa tareas básicas con supervisión mínima 	<ul style="list-style-type: none"> • Reduce tiempo de tarea en 10-35% vía IA efectiva • Detecta >90% de errores factuales en outputs • Documenta trazabilidad completa de decisiones • Mejora calidad de outputs iterativamente • Identifica casos de uso fuera de capacidad del sistema 	<ul style="list-style-type: none"> • Diseña políticas adoptadas organizativamente • Conduce evaluaciones de riesgo completas (>95% cobertura) • Reduce incidentes de cumplimiento en >50% • Coordina formación con >85% satisfacción • Establece KPIs medibles y reportables • Supera auditorías externas sin hallazgos críticos

Dimensión	NIVEL 1 Usuario consciente	NIVEL 2 Usuario competente	NIVEL 3 Gestor de gobernanza estratégica
ROLES ORGANIZATIVOS TÍPICOS	<ul style="list-style-type: none"> • TODO el personal de la organización • Usuarios ocasionales de herramientas IA • Personal administrativo • Nuevas incorporaciones • Personal sin contacto directo con IA 	<ul style="list-style-type: none"> • Usuarios frecuentes de IA (>3h/semana) • Analistas y especialistas • Creadores de contenido • Desarrolladores que integran APIs IA • Supervisores de equipos • Gestores de procesos de negocio 	<ul style="list-style-type: none"> • Oficiales de Cumplimiento • Delegados de Protección de Datos (DPO) • Gestores de Riesgo • Chief AI Officers / Chief Data Officers • Líderes de transformación digital • Directores de Tecnología (CTO) • Comités de Ética y Gobernanza
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE ESPECÍFICOS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Explicar qué es IA y sus aplicaciones comunes 2. Identificar riesgos de privacidad en uso de IA 3. Reconocer sesgos y limitaciones de sistemas IA 4. Aplicar políticas organizativas de uso responsable 5. Escalar apropiadamente casos ambiguos 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diseñar prompts efectivos para tareas complejas 2. Verificar sistemáticamente precisión de outputs 3. Documentar decisiones para auditoría 4. Integrar IA en procesos sin degradar calidad 5. Identificar y mitigar riesgos operativos 6. Optimizar flujos de trabajo humano-IA 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Interpretar requisitos del AI Act (Arts. 4, 9-15, 99) 2. Clasificar sistemas según nivel de riesgo 3. Diseñar e implementar marcos de gobernanza 4. Establecer métricas de desempeño y riesgo 5. Conducir evaluaciones de impacto (DPIA-style) 6. Coordinar respuesta a incidentes 7. Gestionar relaciones con reguladores
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • Test teórico (70% aprobado) • Ejercicio práctico: identificar contenido IA • Simulación de caso: aplicar política de privacidad • Autoevaluación de comprensión • Asistencia >90% a formación 	<ul style="list-style-type: none"> • Test teórico-práctico (75% aprobado) • Diseño de prompts complejos evaluados • Verificación de outputs con fact-checking • Documentación completa de trazabilidad • Proyecto aplicado en contexto real • Peer review de trabajo 	<ul style="list-style-type: none"> • Examen de marco regulatorio (80% aprobado) • Diseño completo de política organizativa • Evaluación de riesgo de caso real • Presentación ante comité de dirección • Auditoría simulada (role-play con auditor) • Portfolio de evidencias de implementación
DURACIÓN Y FORMATO	<ul style="list-style-type: none"> • Duración: 4-8 horas • Formato: e-learning + taller presencial (2h) 	<ul style="list-style-type: none"> • Duración: 16-24 horas • Formato: mixto (8h online + 12h presencial) 	<ul style="list-style-type: none"> • Duración: 40-60 horas • Formato: programa ejecutivo presencial

Dimensión	NIVEL 1 Usuario consciente	NIVEL 2 Usuario competente	NIVEL 3 Gestor de gobernanza estratégica
	<ul style="list-style-type: none"> • Modalidad: obligatoria para 100% plantilla • Actualización: anual • Certificación: básica interna 	<ul style="list-style-type: none"> • Modalidad: obligatoria usuarios frecuentes • Incluye: práctica supervisada 40h • Actualización: semestral • Certificación: competencia técnica 	<ul style="list-style-type: none"> • Modalidad: selectiva (roles estratégicos) • Incluye: mentoría 1-1, estudio de casos • Actualización: trimestral (regulación) • Certificación: profesional reconocida • Opcional: ISO/IEC 42001 Lead Implementer
ALINEACIÓN CON FRAMEWORKS	<ul style="list-style-type: none"> • DigComp 2.2: Nivel Fundación (1-2) • AI Act Art. 4: alfabetización básica • NIST AI RMF: Función Gobernar (awareness) • ISO/IEC 42001: Cláusula 7.2 (competencia) 	<ul style="list-style-type: none"> • DigComp 2.2: Nivel Intermedio (3-5) • AI Act Art. 4: alfabetización operativa • NIST AI RMF: Funciones Mapear + Medir • ISO/IEC 42001: Cláusula 8 (operación) 	<ul style="list-style-type: none"> • DigComp 2.2: Nivel Avanzado (6-8) • AI Act Arts. 9-15: gobernanza de alto riesgo • NIST AI RMF: Función Gestionar (completa) • ISO/IEC 42001: Cláusulas 5-10 (completas) • GDPR Art. 35: DPIA para sistemas IA

Nota: esta tabla concreta el marco ALRG presentado en la Sección 4.1. Las duraciones son orientativas y deben ajustarse al contexto de cada organización, al sector y a la madurez de partida. Los criterios de evaluación combinan la medición del conocimiento, la demostración de la habilidad y la evidencia de aplicación práctica. La actualización periódica es imprescindible, dada la rápida evolución tecnológica y regulatoria.

Fuente: *Elaboración propia basada en DigComp 2.2 (CE JRC, 2022), NIST AI RMF 1.0 (NIST, 2023), ISO/IEC 42001:2023, Reglamento (UE) 2024/1689 (AI Act) y experiencia profesional del autor en implementación de programas de alfabetización en IA organizativa.*

4.2. Modelo de coste-beneficio: Formalización de retornos esperados

Proponemos un modelo analítico sencillo para estimar el retorno de la inversión (ROI) esperado de los programas de alfabetización en IA y reskilling. El modelo recoge tres categorías de beneficio diferenciadas y una contabilización completa de los costes, lo que permite comparar de forma sistemática la inversión en formación con otros usos posibles de los recursos.

Sea “*i*” índice de un trabajador individual o cohorte de formación, y sea “*t*” el horizonte de evaluación temporal (típicamente un año fiscal, aunque análisis de sensibilidad a través de múltiples horizontes es aconsejable). Se define lo siguiente:

Beneficios esperados (B):

$$B = (\Delta P \times C_{\text{laboral}}) + (\Delta Q \times V_{\text{calidad}}) + (\Delta R \times C_{\text{riesgo}})$$

Donde:

- ΔP representa la mejora proporcional de la productividad atribuible al uso competente de la IA, medida como la reducción fraccional del tiempo de realización de las tareas o el aumento proporcional del volumen de trabajo por unidad de tiempo
- C_{laboral} denota el coste laboral anual, incluida la retribución base, los beneficios sociales y las cotizaciones a cargo del empleador
- ΔQ captura magnitud de mejora de calidad mediante reducción en requisitos de retrabajo, tasas de error, quejas de clientes o violaciones de cumplimiento
- V_{calidad} representa la valoración económica de las mejoras de calidad, e incorpora los efectos de retención de clientes, la preservación de la reputación de marca y los costes evitados de acciones correctivas
- ΔR cuantifica la reducción de riesgo, medida como (reducción de la probabilidad \times magnitud de la pérdida esperada), para los fallos de cumplimiento, los episodios de daño reputacional o las interrupciones operativas
- C_{riesgo} denota el coste esperado de los riesgos materializados, e incluye las multas administrativas, los gastos de defensa legal, la cuantificación del daño reputacional y los costes de recuperación operativa

Costes de Inversión (K):

$$K = C_{\text{formación}} + C_{\text{tiempo}} + C_{\text{implementación}}$$

Donde:

- $C_{\text{formación}}$ comprende gastos directos de formación incluyendo compensación de instructores, desarrollo de currículum, suscripciones de plataforma de aprendizaje y materiales
- C_{tiempo} representa coste de oportunidad de participación en formación, calculado como (horas de formación \times tasa salarial cargada \times productividad durante formación)
- $C_{\text{implementación}}$ abarca los costes de desarrollo de la infraestructura de gobernanza, incluida la formulación de políticas, la documentación de procedimientos, el despliegue del sistema de monitorización y la administración continua

Retorno de Inversión:

$$ROI = (B - K) / K$$

Un ROI positivo (>0) indica que el programa de alfabetización crea valor neto. El ROI mínimo que justifica su adopción depende de la tasa de descuento de la organización, de las inversiones alternativas y de prioridades estratégicas que van más allá del retorno puramente financiero (por ejemplo, asegurar el cumplimiento o construir cultura organizativa).

Estimación de parámetros y fundamento empírico. La literatura ofrece rangos con base empírica para la mejora de productividad (ΔP) en tareas concretas. Brynjolfsson et al. (2025) documentan ganancias del 14 % en atención al cliente (35 % en los trabajadores con menos experiencia); Noy y Zhang (2023) reportan una reducción del tiempo del 40 % en redacción profesional; Dell'Acqua et al. (2023) muestran efectos sustanciales, aunque dependientes del contexto, en consultoría. Con todo, estas cifras

son muy específicas de cada tarea y pueden no generalizarse. Los parámetros de mejora de calidad (ΔQ) y de reducción de riesgo (ΔR) exigen una evaluación propia de cada organización mediante análisis de escenarios, revisión de incidentes históricos y consulta a expertos. Bajo el régimen sancionador de la Ley de IA, ΔR debe incorporar de forma explícita el riesgo de cola de las multas máximas (35 M€ o el 7 % de los ingresos), ponderado por la probabilidad estimada de incumplimiento.

Limitaciones y supuestos. El modelo asume que (i) los beneficios son mejoras incrementales reales atribuibles a la alfabetización, y no efectos de selección u otras intervenciones simultáneas; (ii) las ganancias de productividad no se traducen de forma mecánica en recortes proporcionales de empleo, sino que permiten ampliar la producción o mejorar la calidad; (iii) los parámetros se mantienen estables a lo largo del horizonte de evaluación, sin curvas de aprendizaje ni rendimientos decrecientes; y (iv) las externalidades (difusión de conocimiento, efectos sobre la cultura) quedan fuera del cálculo. Estas simplificaciones obligan a un análisis de sensibilidad sobre rangos plausibles, en lugar de fiarlo todo a estimaciones puntuales. Extender el modelo con efectos de equilibrio general en el mercado de trabajo, consecuencias distributivas entre niveles de cualificación y optimización dinámica en varios periodos lo haría más realista, pero a costa de un aparato analítico bastante más complejo.

5. Protocolo de implementación del Marco ALRG

Esta sección concreta el marco ALRG (Alfabetización en IA, Reskilling y Gobernanza) en un protocolo de implementación adaptable a distintos contextos. El protocolo une el modelo de competencias de tres niveles (Sección 4.1) con el modelo de coste-beneficio (Sección 4.2) y ofrece una guía estructurada para las organizaciones que deben cumplir las obligaciones de alfabetización del artículo 4 del Reglamento (UE) 2024/1689. Aunque su validación empírica rigurosa mediante diseños experimentales es una prioridad para el futuro (véase la Sección 8), la estructura que presentamos se apoya en marcos de gobernanza consolidados (DigComp 2.2, NIST AI RMF, ISO/IEC 42001) y en la evidencia sobre los efectos de productividad de la IA generativa.

5.1. Fase 1: Evaluación de línea base y mapeo de necesidades

Una implantación eficaz parte de un diagnóstico sistemático de la madurez actual en alfabetización y de la exposición a riesgos regulatorios. Esta fase fija la línea de base con la que se medirán después las mejoras y los retornos.

5.1.1. Instrumentos de evaluación

Inventario de sistemas de IA: catalogar todos los sistemas de IA en uso o en desarrollo y clasificarlos según las categorías de riesgo de la Ley de IA (prohibido, alto riesgo, riesgo limitado, riesgo mínimo). De cada sistema conviene documentar su finalidad, las categorías de datos que trata, las partes afectadas, su grado de autonomía y los requisitos de cumplimiento aplicables.

Evaluación de competencias actuales: aplicar instrumentos de autoevaluación (basados en DigComp 2.2) para medir las competencias de la plantilla en las dimensiones de la Tabla 2. Segmentar a las personas según su frecuencia de uso de la IA, su rol y su responsabilidad en la toma de decisiones, e identificar las brechas entre las competencias actuales y los requisitos del modelo de tres niveles.

Análisis de incidentes históricos: revisar los incidentes relacionados con el uso de IA en los últimos doce meses —errores de salida no detectados, brechas de privacidad, quejas de clientes, hallazgos de auditoría— y cuantificar sus costes (retrabajo, compensaciones, daño reputacional) para alimentar los parámetros de reducción de riesgo del modelo de coste-beneficio.

Evaluación de la madurez de gobernanza: aplicar cuestionarios basados en el NIST AI RMF o en la ISO/IEC 42001 para comprobar si existen, y si funcionan, las políticas de uso documentadas, los procedimientos de evaluación de riesgo, los mecanismos de supervisión humana, los sistemas de registro y trazabilidad y los procesos de gestión de incidentes.

5.1.2. Priorización basada en riesgo

Los resultados del diagnóstico permiten priorizar las intervenciones con una matriz de riesgo e impacto. Los sistemas de alto riesgo según la Ley de IA (art. 6) exigen elevar de inmediato las competencias —al menos al Nivel 2 para quienes los operan y al Nivel 3 para quienes los gobiernan—. Las unidades con muchos incidentes o poca madurez de gobernanza deben priorizarse al margen de la clasificación formal de los sistemas. Esta priorización guía el reparto del presupuesto y el calendario de la formación.

5.2. Fase 2: Diseño de intervención y desarrollo de currículum

El diseño de la intervención convierte las brechas de competencias detectadas en programas de formación concretos, alineados con el modelo de tres niveles. Adaptarlos al contexto de la organización, al sector y al perfil de riesgo es clave para su eficacia y su aceptación.

5.2.1. Estructura modular de currículum

Nivel 1 — Formación básica universal (4-8 horas). Módulos: (i) conceptos y terminología de la IA; (ii) implicaciones éticas y sesgo algorítmico; (iii) privacidad de los datos y protección de la información sensible; (iv) reconocimiento de límites y alucinaciones; y (v) políticas de uso de la organización. Modalidad: e-learning asíncrono con evaluación final. Destinatarios: el 100 % de la plantilla.

Nivel 2 — Formación operativa avanzada (16-24 horas). Módulos: (i) ingeniería de prompts y técnicas avanzadas (few-shot, chain-of-thought); (ii) métodos de verificación y comprobación de hechos; (iii) documentación para trazabilidad y auditoría; (iv) integración en los flujos de trabajo existentes; y (v) detección sistemática de errores e identificación de los límites de capacidad. Modalidad: formato mixto con práctica supervisada. Destinatarios: usuarios frecuentes (más de 3 h semanales de uso).

Nivel 3 — Programa ejecutivo de gobernanza (40-60 horas). Módulos: (i) interpretación de la Ley de IA y obligaciones de cumplimiento (arts. 4, 9-15 y 99); (ii) evaluación de riesgos y clasificación de sistemas; (iii) diseño de marcos de gobernanza; (iv) definición de KPI y sistemas de medición; (v) gestión de proveedores y evaluación de la conformidad; y (vi) realización de auditorías y gestión de incidentes. Modalidad: programa ejecutivo presencial con estudios de caso. Destinatarios: responsables de cumplimiento, gestores de riesgo y líderes de transformación digital.

5.2.2. Personalización sectorial y contextual

Los contenidos genéricos deben completarse con ejemplos, casos de uso y ejercicios propios del sector y del contexto operativo. Los sectores regulados (salud, servicios financieros, empleo) requieren un énfasis adicional en las implicaciones de cumplimiento y en los precedentes de la actuación regulatoria. Las organizaciones con

sistemas de alto riesgo deben incorporar formación específica en procedimientos de supervisión humana (human-in-the-loop) y en la documentación de la transparencia que exige la Ley de IA.

5.3. Fase 3: Implementación escalonada y gestión del cambio

Una implantación eficaz se despliega por fases, para minimizar la disrupción operativa mientras se genera tracción interna. La secuencia recomendada es: (i) un piloto con un grupo reducido de personas pioneras; (ii) el despliegue del Nivel 1 a toda la organización, para fijar una base común; (iii) la elevación progresiva de los usuarios frecuentes al Nivel 2; y (iv) la formación del equipo de gobernanza de Nivel 3.

5.3.1. Gestión de resistencias y comunicación

La adopción depende en buena medida de comunicar bien el valor de la inversión. Los mensajes clave deben subrayar: (i) la obligación legal del artículo 4 de la Ley de IA y los riesgos de incumplirla; (ii) los beneficios individuales en productividad y desarrollo profesional; (iii) las ventajas competitivas en los mercados regulados; y (iv) la contribución a un uso responsable y ético de la IA. El respaldo visible de la dirección y la designación de «referentes» de alfabetización en cada unidad facilitan la adopción y mantienen el impulso.

5.3.2. Infraestructura de apoyo continuo

La formación formal debe acompañarse de un apoyo continuo: (i) un repositorio central de recursos (políticas, guías, casos de uso); (ii) comunidades de práctica para compartir experiencias; (iii) canales de escalado para las consultas complejas; (iv) la actualización periódica de los contenidos al ritmo de la evolución tecnológica y regulatoria; y (v) el reconocimiento formal de los logros mediante certificación interna o credenciales externas.

5.4. Fase 4: Medición de desempeño y evaluación de ROI

La evaluación sistemática de los resultados permite demostrar el retorno de la inversión, detectar oportunidades de mejora y fundamentar las decisiones de escalar o ajustar. El sistema de medición debe concretar el modelo de coste-beneficio de la Sección 4.2 con indicadores específicos, medibles, alcanzables, relevantes y acotados en el tiempo (SMART).

5.4.1. Indicadores clave de desempeño (KPIs)

Categoría	Indicador	Método de medición
Cobertura de formación	% empleados certificados por nivel Tasa de cumplimiento de formación Horas totales de formación impartidas	Sistemas LMS, registros de asistencia, evaluaciones finales aprobadas
Mejora de productividad	Reducción % en tiempo de ejecución de tareas clave Volumen de outputs generados con asistencia IA Tasa de adopción de herramientas IA	Estudios de tiempo antes/después, logs de uso de sistemas, encuestas de percepción
Mejora de calidad	Reducción % en tasa de errores Reducción % en requisitos de retrabajo Satisfacción de clientes/stakeholders	Registro de incidentes, métricas de calidad de proceso, encuestas de satisfacción (Net Promoter Score, NPS)
Reducción de riesgo	Número de incidentes relacionados con IA Hallazgos en auditorías de cumplimiento Tiempo de respuesta a incidentes	Sistema de gestión de incidentes, informes de auditoría interna/externa, registros de logs

Categoría	Indicador	Método de medición
Madurez de gobernanza	Puntuación en evaluación de madurez (NIST/ISO) Cobertura de políticas documentadas Completitud de documentación técnica	Cuestionarios de autoevaluación, auditorías de sistemas de gestión, revisión documental

La frecuencia de medición debe ajustarse a la criticidad de cada indicador: cobertura (mensual), productividad y calidad (trimestral), riesgo y gobernanza (semestral). Los cuadros de mando para la dirección deben mostrar la evolución temporal y comparar el desempeño con los objetivos fijados.

5.4.2. Cálculo de retorno de inversión

El cálculo del ROI debe seguir el modelo de la Sección 4.2 con datos propios de la organización. Los costes totales (K) incluyen el gasto directo de formación, el coste de oportunidad del tiempo invertido y el coste de implantar la infraestructura de gobernanza. Los beneficios anualizados (B) suman las ganancias de productividad ($\Delta P \times C_{\text{laboral}}$), la mejora de la calidad ($\Delta Q \times V_{\text{calidad}}$) y la reducción del riesgo ($\Delta R \times C_{\text{riesgo}}$). Como parámetros como ΔP varían mucho según el contexto (entre el 5 % y el 35 % según la evidencia), el análisis debe contemplar escenarios conservador, base y optimista, e identificar el punto de equilibrio en el que el ROI es nulo.

En las organizaciones que despliegan sistemas de alto riesgo, el componente de reducción de riesgo puede dominar el cálculo. Bajo el régimen sancionador de la Ley de IA (multas de hasta 35 M€ o el 7 % de la facturación), incluso reducciones modestas de la probabilidad de incumplimiento (ΔR de entre el 1 % y el 5 %) pueden generar un valor esperado de riesgo evitado superior al coste total de la formación, lo que justifica la inversión al margen de las ganancias de productividad.

5.5. Fase 5: Mejora continua y actualización programática

La alfabetización en IA no es una inversión que se haga una sola vez, sino un programa continuo que exige actualización periódica. La rápida evolución tecnológica (la llegada de la IA agéntica, la mejora de las capacidades de los modelos), los cambios regulatorios (actos delegados, directrices de las autoridades) y las lecciones de la propia implantación obligan a revisarlo y actualizarlo de forma sistemática.

5.5.1. Ciclos de actualización

Actualización de contenidos: revisión trimestral del currículo de Nivel 3 (gobernanza y cumplimiento) para reflejar la evolución regulatoria; revisión semestral del Nivel 2 para incorporar nuevas capacidades y casos de uso; y revisión anual del Nivel 1 para mantener vigentes los conceptos básicos.

Recertificación periódica: establecer una recertificación cada 12-18 meses, sobre todo para los roles de Nivel 2 y 3. Así se mantienen actualizados los conocimientos y el cumplimiento continuo del artículo 4 de la Ley de IA.

Incorporación en el onboarding: integrar la formación de Nivel 1 como componente obligatorio de la acogida de nuevos empleados, para garantizar una cobertura universal sostenida a medida que la organización crece.

5.5.2. Gobernanza del programa de alfabetización

Conviene constituir un comité de gobernanza de la alfabetización en IA con representación de (i) recursos humanos y desarrollo del talento, (ii) cumplimiento y gestión de riesgo, (iii) tecnología e innovación y (iv) las principales unidades de negocio. El comité debe reunirse cada trimestre para revisar las métricas, aprobar las actualizaciones del currículo, asignar el presupuesto y coordinarse con las demás iniciativas de transformación digital. Designar a un responsable ejecutivo —un Chief AI Officer, un Chief Data Officer o figura equivalente— con capacidad de decisión y presupuesto asegura una priorización sostenida y la rendición de cuentas.

Consideraciones de implantación. El protocolo ofrece una estructura adaptable a distintas escalas, sectores y grados de madurez inicial. Las empresas pequeñas pueden concentrar las responsabilidades del Nivel 3 en roles ya existentes, apoyados por asesoría externa; las grandes pueden crear equipos dedicados de gobernanza de IA. La inversión debe ser proporcional a la exposición al riesgo: quien despliega sistemas de alto riesgo o trabaja en sectores muy regulados afronta más requisitos de cumplimiento, pero también un retorno esperado mayor de una alfabetización sólida.

Validar este protocolo de forma rigurosa, mediante diseños experimentales o cuasi-experimentales, es una prioridad de investigación. Los estudios futuros deberían examinar la heterogeneidad de los efectos entre sectores y tamaños de organización, los mecanismos causales que conectan la alfabetización con la mejora de productividad y la reducción de riesgo, los efectos dinámicos a lo largo de varios años y la comparación de modalidades de implantación (formación interna o externa, presencial o híbrida, certificación obligatoria o voluntaria). La Sección 8 desarrolla esta agenda en detalle.

6. Discusión: Dinámicas de empleo, efectos distribucionales y consideraciones estratégicas

La evidencia disponible apunta a una dinámica doble en los efectos de la IA sobre el mercado de trabajo. Los estudios de corto plazo documentan mejoras de productividad en tareas concretas y una reducción de las brechas de habilidad entre quienes las desempeñan (Brynjolfsson et al., 2025; Noy y Zhang, 2023). Los de medio plazo revelan primas salariales asociadas a las habilidades complementarias a la IA, pero también riesgos de desplazamiento en las ocupaciones muy expuestas y de complementariedad débil, sobre todo en mercados laborales regionales con un crecimiento rápido de la demanda de competencias en IA (FMI, 2026). El patrón coincide con las predicciones de los modelos de polarización: el beneficio se concentra en los trabajadores capaces de recomponer sus tareas e integrar la IA con eficacia, mientras que ciertos puestos de entrada y de cualificación media se comprimen o desaparecen.

La arquitectura regulatoria europea introduce factores institucionales que no existen en jurisdicciones menos reguladas. La obligación de alfabetización de la Ley de IA (art. 4) transforma la formación de la plantilla, que pasa de inversión discrecional en capital humano a requisito operativo impuesto por el cumplimiento, igual que ocurre con la seguridad laboral o la protección de datos. El régimen sancionador (art. 99) crea incentivos de riesgo de cola que favorecen la inversión proactiva en gobernanza, aun cuando la probabilidad de sanción se mantenga moderada. Este entorno genera tanto restricciones —costes de cumplimiento y carga administrativa, que pesan más sobre las pymes con

menos recursos— como oportunidades —la ventaja competitiva que da la madurez de gobernanza en los segmentos adversos al riesgo, en la contratación pública y en los sectores regulados—.

El modelo europeo asume compromisos normativos que van más allá de la mera eficiencia: preservar los derechos fundamentales, garantizar la rendición de cuentas algorítmica y mantener una supervisión humana significativa. Si este enfoque mejora o lastra la competitividad europea en el desarrollo y el despliegue de IA es una cuestión empírica que requiere un análisis comparativo longitudinal entre regímenes regulatorios. El trabajo teórico preliminar (Acemoglu et al., 2023) sugiere que los marcos que regulan el reparto de tareas entre el ser humano y la IA pueden influir en si la automatización produce prosperidad compartida o riqueza concentrada, pero la validación empírica todavía es escasa.

En cuanto al empleo, la pregunta relevante no se agota en contar las tareas automatizadas: incluye la creación de roles nuevos, como la ingeniería de prompts y el diseño de flujos de trabajo, la evaluación sistemática y las pruebas adversariales (red-teaming), la gobernanza de datos y el seguimiento de su procedencia, la auditoría de la equidad algorítmica o la gestión del cambio para facilitar la colaboración entre humanos e IA. Las proyecciones de los organismos internacionales (Foro Económico Mundial, 2025) anticipan una creación neta de empleo positiva hacia 2030, condicionada a políticas activas de mercado de trabajo eficaces y a la inversión de las organizaciones en reskilling que permita transiciones inclusivas.

7. Implicaciones de política y gestión

7.1. Políticas activas de mercado laboral: Orientación hacia habilidades de complementariedad

Una política de reskilling basada en la evidencia debe priorizar las capacidades que potencian la complementariedad, en lugar de centrarse solo en las habilidades de desarrollo de IA. El análisis reciente del FMI (2026) muestra que el crecimiento de la demanda laboral y las mejoras salariales se asocian con más fuerza a las «habilidades nuevas» —pensamiento crítico, comunicación compleja, resolución adaptativa de problemas, juicio ético— que a las competencias técnicas de programación de IA en sentido estricto. Este hallazgo tiene implicaciones de diseño importantes para los programas de formación financiados con fondos públicos.

La arquitectura de política que recomendamos incluye: (i) marcos de competencias modulares alineados con el modelo de tres niveles de la Sección 4.1, que permiten un desarrollo progresivo e intervenciones dirigidas según la base de cada persona; (ii) sistemas de evaluación basados en el desempeño, que midan la capacidad real demostrada y no las horas de asistencia; (iii) microcredenciales que ofrezcan señales de habilidad reconocibles por el mercado y faciliten el emparejamiento; (iv) servicios integrados de colocación y apoyo a la movilidad interna, para reducir las fricciones de transición de los trabajadores en ocupaciones de alta exposición y baja complementariedad; y (v) esquemas de coinversión que impliquen a los empleadores en el diseño del currículo y en el reparto de costes, de modo que la formación responda a una demanda real de habilidades.

En el caso de España, con una población activa que supera los 25 millones de personas (INE, EPA), alcanzar una cobertura significativa exige coordinar a los servicios nacionales de empleo, las

administraciones regionales de formación, las asociaciones empresariales, los sindicatos y las instituciones educativas. La financiación podría combinar cotizaciones vinculadas a las nóminas (como en algunos modelos nórdicos), asignaciones del Fondo Social Europeo y cofinanciación de los empleadores. Y, sobre todo, la eficacia del programa depende de una infraestructura de evaluación rigurosa que mida los resultados de empleo, la trayectoria salarial y el uso efectivo de las habilidades, al modo de las evaluaciones sistemáticas de las políticas activas de empleo nórdicas.

7.2. Estrategia organizativa: Gobernanza mínima viable y medición de desempeño

Las organizaciones deberían adoptar un enfoque de «gobernanza mínima viable», que equilibre las exigencias de cumplimiento con el pragmatismo operativo. Sus elementos centrales son: (i) una política de uso explícita, con una clasificación por riesgo (bajo, medio, alto) alineada con las categorías de la Ley de IA; (ii) controles sistemáticos de privacidad y protocolos de tratamiento de datos que eviten divulgaciones no autorizadas; (iii) procedimientos de verificación con revisión humana para las decisiones de calado; (iv) un registro de uso proporcional que permita la trazabilidad y las pistas de auditoría, graduado según el nivel de riesgo; y (v) una autoridad de supervisión designada (competencia de Nivel 3) con responsabilidades y capacidad de decisión claras. Los indicadores clave deben recoger la amplitud de la adopción (usuarios activos, integración en los procesos), el impacto en la productividad (tiempos de ejecución, volúmenes de trabajo), la calidad (tasas de error, frecuencia de retrabajo) y el riesgo (número de incidentes, hallazgos de auditoría, estado de cumplimiento). En los sectores regulados, estos sistemas sirven a la vez para la gestión interna y para demostrar el cumplimiento ante las autoridades, y sostienen un diálogo basado en datos y un proceso de mejora continua.

7.3 Comparación internacional de marcos regulatorios y su impacto en adopción y alfabetización

Los enfoques regulatorios sobre los sistemas de IA difieren mucho entre las grandes jurisdicciones, con consecuencias distintas para la velocidad de adopción, la alfabetización de las organizaciones y la protección de derechos.

La Unión Europea ha optado por el marco más integral, el Reglamento (UE) 2024/1689, que impone la alfabetización obligatoria desde febrero de 2025 (art. 4) y cuyas obligaciones de alto riesgo, tras el acuerdo sobre el Digital Omnibus de mayo de 2026, se aplican a partir del 2 de diciembre de 2027 para los sistemas del Anexo III y del 2 de agosto de 2028 para los del Anexo I. Este enfoque prescriptivo crea incentivos fuertes de cumplimiento y un desarrollo sistemático de capacidades, pero puede frenar la velocidad de adopción, sobre todo en las pymes con menos recursos para moverse en el terreno regulatorio.

Estados Unidos mantiene un enfoque fragmentado y favorable a la innovación, con marcos voluntarios (NIST AI RMF), regulación sectorial y sin una ley federal horizontal. La inversión privada en IA alcanzó los 109.000 millones de dólares en 2024, lo que ha impulsado tasas de adopción más altas: el 78 % de las organizaciones estadounidenses declara usar sistemas de IA según las encuestas del sector (Stanford AI Index, 2025). A cambio, el modelo ofrece una menor protección de los derechos fundamentales y una mayor heterogeneidad en las prácticas de gobernanza.

China aplica una regulación ágil con un fuerte control estatal: exige registrar los modelos generativos y alinearlos con los objetivos de su política industrial. Este enfoque le ha permitido cerrar de prisa la brecha de calidad de los modelos, hasta rozar la paridad con las capacidades estadounidenses en los benchmarks técnicos (Stanford AI Index, 2025), aunque con menos autonomía para las empresas privadas en el diseño de los sistemas y en la gobernanza de los contenidos.

Para Europa, las implicaciones estratégicas son ambivalentes. Su régimen regulatorio puede convertirse en ventaja competitiva allí donde la confianza, la transparencia y el cumplimiento marcan la diferencia: la sanidad, los servicios financieros, el empleo, la contratación pública o los clientes adversos al riesgo. Pero los análisis comparativos (Accenture, 2025) sugieren que Europa sigue rezagada en adopción general frente a Estados Unidos, lo que despierta dudas sobre su competitividad en los segmentos donde la velocidad de innovación pesa más que la gobernanza. Validar empíricamente el efecto neto sobre el crecimiento, el empleo y el bienestar es una prioridad de investigación que exige un análisis comparativo longitudinal riguroso.

8. Conclusiones y agenda de investigación

La alfabetización en IA y el reskilling sistemático de la plantilla son inversiones estratégicas para convertir las capacidades de una tecnología de propósito general en ganancias de productividad sostenibles, sin descuidar el cumplimiento ni los riesgos operativos. Bajo la Ley de IA europea, la alfabetización deja de ser un desarrollo voluntario del capital humano para convertirse en una diligencia obligatoria de proveedores y desplegados. Este artículo propone el marco ALRG (Alfabetización, Reskilling y Gobernanza), que integra las competencias individuales, los mecanismos de gobernanza y los resultados económicos, junto con un modelo de coste-beneficio sencillo que permite estimar el ROI a través de tres dimensiones: la mejora de la productividad, la mejora de la calidad y la mitigación del riesgo.

Nuestra contribución une la evidencia empírica reciente sobre los efectos de productividad de la IA generativa con marcos teóricos consolidados de la economía laboral (el cambio tecnológico basado en tareas, la teoría del capital humano) y de la economía de la regulación (los incentivos de cumplimiento, los efectos del régimen sancionador). Aportamos un modelo de competencias de tres niveles aplicable, que facilita el diseño de la formación y la evaluación de la madurez; formalizamos el cálculo del retorno esperado con varias categorías de beneficio; y presentamos un protocolo de implementación, dejando claro que aún no cuenta con validación empírica mediante diseños experimentales y subrayando la necesidad de una investigación futura rigurosa.

Con todo, hay limitaciones metodológicas de fondo que acotan el alcance de nuestras conclusiones. El trabajo es esencialmente teórico-conceptual: el protocolo de implementación propuesto carece de validación empírica mediante diseños experimentales o cuasi-experimentales. Los parámetros del modelo de coste-beneficio se basan en estudios externos que pueden estar sujetos a sesgo de publicación y a especificidad de contexto. No observamos de forma directa los efectos causales de la alfabetización sobre la productividad, la calidad de los resultados o el cumplimiento, ni documentamos los ajustes agregados del mercado de trabajo o sus consecuencias distributivas entre grupos demográficos o niveles de cualificación. Estas limitaciones subrayan la necesidad de una investigación

empírica rigurosa, con estrategias de identificación creíbles, medición integral de los resultados y un reporte transparente de sus límites.

A continuación, delineamos prioridades de investigación específicas fundamentales para avanzar comprensión científica y orientar política basada en evidencia.

8.1. Prioridad 1: Validación empírica mediante diseños experimentales y cuasi-experimentales

Estimar de forma causal los efectos de la alfabetización en IA sobre la productividad, la calidad y el riesgo es la necesidad de investigación más urgente. Los ensayos controlados aleatorizados (RCT), que asignen el acceso a la formación entre unidades organizativas emparejadas o cohortes de trabajadores, ofrecerían la evidencia de referencia. Un diseño óptimo incluiría:

- Aleatorización a nivel de unidad organizativa (departamentos, equipos) en lugar de nivel individual para minimizar efectos de difusión entre grupos (spillovers)
- Pre-especificación de medidas de resultado primarias y secundarias antes de implementación
- Cálculos de potencia estadística adecuados garantizando detección de efectos económicamente significativos
- Horizontes de seguimiento suficientemente largos (12-24 meses) capturando efectos dinámicos y curvas de aprendizaje
- Análisis de heterogeneidad de efectos de tratamiento por características de trabajadores, contextos organizativos y modalidades de intervención

Cuando la aleatorización no es viable, los diseños cuasi-experimentales ofrecen alternativas sólidas. Entre las más prometedoras: las diferencias en diferencias, aprovechando el despliegue escalonado de la formación entre unidades; la regresión discontinua, cuando las reglas de asignación crean umbrales; las variables instrumentales, que explotan variación exógena en el acceso a la formación; y el emparejamiento por puntaje de propensión con controles ricos. Todos exigen una recogida de datos prospectiva que capture las medidas previas al tratamiento, la información demográfica completa y unos indicadores de resultado estandarizados.

8.2. Prioridad 2: Análisis de impacto distribucional y efectos sobre desigualdad

La alfabetización en IA puede agravar o atenuar las desigualdades previas según cómo se diseñe el programa y quiénes participen. La investigación futura debería examinar:

- Efectos heterogéneos por nivel de educación inicial: ¿Benefician más los programas a trabajadores con formación universitaria o reducen brechas?
- Diferencias por cohortes de edad: ¿Trabajadores senior enfrentan mayores costes de aprendizaje o menor retorno residual de inversión?
- Brechas de género en adopción y beneficios: ¿Patrones de participación y ganancias difieren sistemáticamente entre hombres y mujeres?
- Efectos sobre estabilidad laboral: ¿Alfabetización incrementa probabilidad de retención, promoción y movilidad salarial ascendente?
- Impacto en trabajadores de ocupaciones de alta exposición/baja complementariedad: ¿Formación facilita transiciones o retrasa desplazamiento?

Disponer de datos de panel longitudinales que vinculen la participación en la formación con la trayectoria salarial, los episodios de empleo y desempleo, las transiciones ocupacionales y la acumulación de habilidades verificadas permitiría cuantificar estos efectos. Habría que prestar especial atención a los trabajadores de ingresos medios con alto contenido rutinario, el segmento más vulnerable a la polarización que impulsa la automatización.

8.3. Prioridad 3: Gobernanza organizativa como moderador de efectos de alfabetización

Planteamos que la calidad de la gobernanza modera tanto las ganancias de productividad como la exposición al riesgo de la alfabetización en IA, pero la evidencia empírica aún es escasa. La investigación futura debería examinar:

- Efectos de interacción entre alfabetización individual (Niveles 1-3) y madurez de gobernanza organizativa medida vía índices NIST AI RMF o ISO/IEC 42001
- Identificación de configuraciones de gobernanza 'mínimamente viables' suficientes para capturar beneficios mientras minimizan carga administrativa
- Retornos relativos de inversión en alfabetización vs. inversión en infraestructura técnica de gobernanza
- Mecanismos mediante los cuales gobernanza traduce alfabetización individual en capacidad organizativa colectiva

Unos datos de panel a nivel de empresa que incorporen medidas estandarizadas de madurez de gobernanza, junto con indicadores de desempeño, resultados de auditoría y métricas de riesgo, permitirían el análisis cuantitativo. Las estrategias de identificación podrían aprovechar las discontinuidades regulatorias o las diferencias de aplicación entre jurisdicciones.

8.4. Prioridad 4: Análisis comparativo sectorial y trans-nacional

Es probable que los efectos de la alfabetización en IA varíen mucho entre sectores y entre regímenes regulatorios nacionales. La investigación comparativa debería examinar:

- Heterogeneidad de retornos a alfabetización a través de sectores con diferentes niveles de exposición ocupacional y potencial de complementariedad
- Comparación de estrategias bajo regímenes regulatorios divergentes (AI Act europeo vs. enfoque sectorial estadounidense vs. modelo chino)
- Efectos de escala: ¿Grandes corporaciones capturan mayores beneficios o pequeñas empresas exhiben mayor agilidad organizativa?
- Rol de ecosistemas nacionales de innovación, infraestructura educativa y políticas activas de mercado laboral en mediar efectos

Un metaanálisis que reúna estudios de distintos contextos con marcos de medición armonizados, descripciones de programa estandarizadas y métricas de resultado comparables permitiría distinguir los principios generalizables de las particularidades de cada contexto. La coordinación internacional a través de organismos como la OCDE, la OIT o la Comisión Europea facilitaría la recogida de datos comparables.

8.5. Prioridad 5: Efectos dinámicos de IA agéntica y sistemas autónomos

La transición hacia arquitecturas de IA agéntica, capaces de planificar de forma autónoma y ejecutar tareas en varios pasos, reformulará la demanda de habilidades y los requisitos de gobernanza. La investigación debería examinar:

- Cómo despliegue de agentes autónomos afecta composición de tareas dentro de ocupaciones y elasticidades de demanda laboral relativa
- Emergencia de nuevos roles (especificación de objetivos, validación, gestión de excepciones) y contracción de roles existentes
- Requisitos de alfabetización específicos para supervisión efectiva de sistemas autónomos operando con input humano reducido
- Evolución de perfiles de riesgo cuando sistemas exhiben mayor autonomía, requiriendo marcos de gobernanza adaptativos

Unos datos longitudinales a nivel de centro de trabajo que sigan la adopción de IA agéntica, los cambios en la estructura organizativa y la evolución de la plantilla permitirían analizar los efectos causales. Los experimentos naturales que genera la disponibilidad escalonada de la tecnología o la variación regulatoria podrían respaldar una identificación creíble.

8.6. Prioridad 6: Modelización de equilibrio general y efectos de política

Los modelos a escala de toda la economía que incorporen la difusión de la adopción de IA, la formación endógena de habilidades, las fricciones de movilidad ocupacional y los mecanismos de política permitirían simular la dinámica del mercado de trabajo a largo plazo. Entre las preguntas clave:

- Efectos de equilibrio agregado sobre niveles de empleo, composición ocupacional y desigualdad salarial bajo diferentes escenarios de difusión y tasas de inversión en alfabetización
- Diseño óptimo de políticas activas de mercado laboral balanceando cobertura universal vs. focalización en trabajadores vulnerables
- Evaluación de esquemas alternativos de financiamiento (subsidios directos, créditos fiscales, gravámenes vinculados a nómina, co-inversión empresarial)
- Efectos de interacción entre políticas de alfabetización, regulación de IA, protección de empleo y sistemas de seguridad social

Los modelos basados en agentes, calibrados con evidencia microempírica y validados contra las tendencias agregadas observadas, pueden orientar el análisis de políticas contrafactuales. Su credibilidad, eso sí, exige transparencia en los supuestos estructurales, un análisis de sensibilidad sistemático y el reconocimiento explícito de la incertidumbre del modelo.

8.7. Implicaciones para práctica y política

Una agenda de investigación bien fundamentada empíricamente, con estrategias de identificación rigurosas, medición integral de los resultados y un reporte transparente de sus límites, permitirá diseñar políticas basadas en la evidencia y maximizar la contribución del capital humano a una prosperidad ampliamente compartida en la era de la IA.

Para los profesionales y las organizaciones, la investigación futura debería aportar referencias sectoriales de inversión en alfabetización y de retornos esperados; la validación de los protocolos de implementación óptimos según el contexto; herramientas públicas de autoevaluación y diagnóstico de madurez; y estudios de caso bien documentados de implantaciones logradas y fallidas.

Para los responsables de política, las prioridades son evaluar el impacto de los programas nacionales de alfabetización en IA; identificar los segmentos del mercado de trabajo que requieren intervención focalizada; diseñar marcos de certificación y credenciales profesionales reconocidos internacionalmente; y coordinar los estándares regulatorios para facilitar la movilidad laboral transfronteriza.

A medida que las capacidades tecnológicas avanzan y el despliegue se acelera, la necesidad de un trabajo empírico causalmente creíble se intensifica en la misma proporción. La comunidad investigadora tiene la responsabilidad de aportar evidencia rigurosa que oriente las inversiones de las organizaciones, las políticas públicas y las decisiones de desarrollo profesional de cada persona en un contexto de transformación tecnológica profunda.

Apéndice A. Análisis de sensibilidad del modelo coste-beneficio

Este apéndice presenta análisis de sensibilidad para el modelo ROI propuesto en Sección 4.2.

A.1. Escenarios de productividad (ΔP)

Consideramos tres escenarios de ganancia de productividad basados en evidencia empírica:

- Conservador ($\Delta P=5\%$): Adopción parcial, resistencia al cambio, implementación subóptima
- Base ($\Delta P=14\%$): Hallazgo central de Brynjolfsson et al. (2025) para atención al cliente
- Optimista ($\Delta P=35\%$): Ganancias de trabajadores menos experimentados (Brynjolfsson et al., 2025)

Para una organización con 100 empleados, coste laboral promedio de 50.000€ e inversión total de 150.000€:

- Escenario conservador: ROI = 67%
- Escenario base: ROI = 367%
- Escenario optimista: ROI = 1.067%

Todos los escenarios generan ROI positivo, sugiriendo robustez de la inversión incluso bajo asunciones conservadoras.

A.2. Riesgo regulatorio bajo el AI Act (ΔR)

Para una organización con una facturación de 100 millones de euros (donde el 7 % de la Ley de IA equivale a 7 millones de multa máxima), el valor esperado del riesgo evitado por una alfabetización que reduzca a la mitad la probabilidad de incumplimiento sería el siguiente. El 7 % se usa aquí como cota superior absoluta, correspondiente al tramo de las prácticas prohibidas (art. 5). El incumplimiento

de las obligaciones de alto riesgo se sitúa en el tramo del 3 % (15 millones de euros), de modo que, en ese supuesto, la multa máxima del ejemplo sería de 3 millones de euros.

- Probabilidad baja (0,1%): Valor evitado = 3.500€/año
- Probabilidad media (1%): Valor evitado = 35.000€/año
- Probabilidad alta (5%): Valor evitado = 175.000€/año

En los sectores muy regulados, o en las organizaciones que despliegan sistemas de alto riesgo, el componente de reducción de riesgo puede justificar por sí solo la inversión, al margen de las ganancias de productividad.

A.3. Punto de equilibrio (break-even)

Para una organización con masa salarial de 5 millones de euros e inversión en alfabetización de 150.000€, el punto de equilibrio ocurre cuando $\Delta P = 3\%$.

Esto significa que basta una mejora de productividad de apenas el 3 % para recuperar por completo la inversión en el primer año, muy por debajo de las estimaciones empíricas del 14-35 % documentadas en la literatura.

A.4. Limitaciones del análisis

Este análisis de sensibilidad asume (i) independencia entre los parámetros, (ii) un horizonte de evaluación anual, (iii) la ausencia de efectos de equilibrio general y (iv) que no se incorpora la heterogeneidad específica de cada organización. La investigación futura con datos de panel permitiría estimar mejor la distribución de los parámetros mediante técnicas de bootstrapping o simulación de Montecarlo, y cuantificar así la incertidumbre con más rigor.

Declaración de transparencia y potenciales conflictos de interés

El autor declara que presta servicios profesionales de consultoría y formación en alfabetización en IA y marcos de gobernanza. El protocolo de implementación de la Sección 5 se apoya en esa experiencia profesional y en marcos de gobernanza consolidados, pero carece de validación empírica mediante diseños experimentales. No se recibió financiación externa específica para preparar este artículo. Todas las opiniones, marcos y recomendaciones de política reflejan el juicio profesional independiente del autor. El autor no tiene intereses financieros en empresas que ofrezcan plataformas de formación, software de gobernanza u otros productos comerciales relacionados que pudieran constituir conflictos de interés materiales. Todas las recomendaciones derivan de evidencia pública, del análisis regulatorio y de la experiencia profesional recogida en las referencias.

Agradecimientos

El autor agradece a clientes y a los asistentes a conferencias y seminarios sus comentarios sobre versiones anteriores del manuscrito, y reconoce las valiosas conversaciones con colegas de la Universidade da Coruña (UDC) sobre las implicaciones para el mercado de trabajo y la interpretación regulatoria. Agradece de forma especial a su equipo de EstratégicaMente (EM), cuyo trabajo diario ha puesto a prueba muchas de las ideas aquí recogidas, y a sus alumnos de la Universidade da Coruña,

cuyas preguntas y discusiones en el aula han afinado buena parte de los argumentos. Agradece asimismo a BEYOND AI las perspectivas compartidas en los debates sobre reskilling y alfabetización. Los errores y omisiones que persistan son responsabilidad exclusiva del autor.

Referencias

- Accenture. (2025). Europe's AI reckoning: Reinventing industries for a new era. Dublín: Accenture.
- Acemoglu, D. y Autor, D. H. (2011). Skills, tasks and technologies: Implications for employment and earnings. En O. Ashenfelter y D. Card (Eds.), *Handbook of Labor Economics* (Vol. 4B, pp. 1043-1171). Ámsterdam: Elsevier. [https://doi.org/10.1016/S0169-7218\(11\)02410-5](https://doi.org/10.1016/S0169-7218(11)02410-5)
- Acemoglu, D., Autor, D. y Johnson, S. (2023). Are we automating too much? *Journal of Economic Perspectives*, 37(4), 29-54. <https://doi.org/10.1257/jep.37.4.29>
- Acemoglu, D. y Restrepo, P. (2019). Automation and new tasks: How technology displaces and reinstates labor. *Journal of Economic Perspectives*, 33(2), 3-30. <https://doi.org/10.1257/jep.33.2.3>
- Acemoglu, D. y Restrepo, P. (2020). Robots and jobs: Evidence from US labor markets. *Journal of Political Economy*, 128(6), 2188-2244. <https://doi.org/10.1086/705716>
- Autor, D. H. (2015). Why are there still so many jobs? The history and future of workplace automation. *Journal of Economic Perspectives*, 29(3), 3-30. <https://doi.org/10.1257/jep.29.3.3>
- Autor, D. H. (2024). Applying AI to rebuild middle class jobs. NBER Working Paper No. 32140. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research.
- Autor, D. H. y Dorn, D. (2013). The growth of low-skill service jobs and the polarization of the US labor market. *American Economic Review*, 103(5), 1553-1597. <https://doi.org/10.1257/aer.103.5.1553>
- Autor, D. H., Levy, F. y Murnane, R. J. (2003). The skill content of recent technological change: An empirical exploration. *The Quarterly Journal of Economics*, 118(4), 1279-1333. <https://doi.org/10.1162/003355303322552801>
- Bainbridge, L. (1983). Ironies of automation. *Automatica*, 19(6), 775-779. [https://doi.org/10.1016/0005-1098\(83\)90046-8](https://doi.org/10.1016/0005-1098(83)90046-8)
- Becker, G. S. (1964). *Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education*. Chicago: University of Chicago Press.
- Becker, G. S. (1968). Crime and punishment: An economic approach. *Journal of Political Economy*, 76(2), 169-217. <https://doi.org/10.1086/259394>
- Bloom, N., Sadun, R. y Van Reenen, J. (2014). *Does management really work? How three essential practices can address even the most complex global problems*. Boston: Harvard Business Review Press.

- Bresnahan, T. F., Brynjolfsson, E. y Hitt, L. M. (2002). Information technology, workplace organization, and the demand for skilled labor: Firm-level evidence. *The Quarterly Journal of Economics*, 117(1), 339-376. <https://doi.org/10.1162/003355302753399526>
- Briggs, J. y Kodnani, D. (2023). The potentially large effects of artificial intelligence on economic growth. Goldman Sachs Global Economics Analyst. Nueva York: Goldman Sachs.
- Brynjolfsson, E., Li, D. y Raymond, L. R. (2025). Generative AI at work. *The Quarterly Journal of Economics*, 140(2), 889-942. <https://doi.org/10.1093/qje/qjae044>
- Brynjolfsson, E., Rock, D. y Syverson, C. (2021). The productivity J-curve: How intangibles complement general purpose technologies. *American Economic Journal: Macroeconomics*, 13(1), 333-372. <https://doi.org/10.1257/mac.20180386>
- Comisión Europea, Joint Research Centre. (2022). DigComp 2.2: The digital competence framework for citizens - With new examples of knowledge, skills and attitudes. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. <https://doi.org/10.2760/115376>
- Dell'Acqua, F., McFowland, E., Mollick, E. R., Lifshitz-Assaf, H., Kellogg, K., Rajendran, S., Kraymer, L., Candelon, F. y Lakhani, K. R. (2023). Navigating the jagged technological frontier: Field experimental evidence of the effects of AI on knowledge worker productivity and quality. Harvard Business School Technology & Operations Management Unit Working Paper No. 24-013. Boston: Harvard Business School.
- Fondo Monetario Internacional. (2026). Bridging skill gaps for the future: New jobs creation in the AI age (IMF Staff Discussion Note SDN/2026/001). Washington, DC: Fondo Monetario Internacional.
- Foro Económico Mundial. (2025). The future of jobs report 2025. Ginebra: Foro Económico Mundial.
- Gartner. (11 de octubre de 2023). Gartner says more than 80% of enterprises will have used generative AI APIs or deployed generative AI-enabled applications by 2026 [Comunicado de prensa]. Stamford, CT: Gartner.
- Gartner. (26 de agosto de 2025a). Gartner predicts 40% of enterprise apps will feature task-specific AI agents by 2026, up from less than 5% in 2025 [Comunicado de prensa]. Stamford, CT: Gartner.
- Gartner. (25 de junio de 2025b). Gartner predicts over 40% of agentic AI projects will be canceled by end of 2027 [Comunicado de prensa]. Stamford, CT: Gartner.
- Gerlich, M. (2025). AI tools in society: Impacts on cognitive offloading and the future of critical thinking. *Societies*, 15(1), 6. <https://doi.org/10.3390/soc15010006>

- Gmyrek, P., Berg, J. y Bescond, D. (2023). Generative AI and jobs: A global analysis of potential effects on job quantity and quality (ILO Working Paper 96). Ginebra: Organización Internacional del Trabajo. <https://doi.org/10.54394/FHEM8239>
- Goos, M., Manning, A. y Salomons, A. (2014). Explaining job polarization: Routine-biased technological change and offshoring. *American Economic Review*, 104(8), 2509-2526. <https://doi.org/10.1257/aer.104.8.2509>
- IBM Security. (2025). Cost of a data breach report 2025. Armonk, NY: IBM.
- Instituto Nacional de Estadística (INE). (2025). Encuesta de Población Activa (EPA) [Encuesta de Población Activa]. Madrid: INE. Recuperado de <https://www.ine.es/>
- Lee, H.-P., Sarkar, A., Tankelevitch, L., Drosos, I., Rintel, S., Banks, R. y Wilson, N. (2025). The impact of generative AI on critical thinking: Self-reported reductions in cognitive effort and confidence effects from a survey of knowledge workers. En *Proceedings of the 2025 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '25)*. Nueva York: ACM. <https://doi.org/10.1145/3706598.3713778>
- Mincer, J. (1974). *Schooling, experience, and earnings*. Nueva York: National Bureau of Economic Research.
- National Institute of Standards and Technology. (2023). AI risk management framework (AI RMF 1.0). Gaithersburg, MD: Departamento de Comercio de EE.UU. <https://doi.org/10.6028/NIST.AI.100-1>
- Noy, S. y Zhang, W. (2023). Experimental evidence on the productivity effects of generative artificial intelligence. *Science*, 381(6654), 187-192. <https://doi.org/10.1126/science.adh2586>
- Organización Internacional de Normalización. (2023). ISO/IEC 42001:2023 Information technology — Artificial intelligence — Management system. Ginebra: ISO.
- Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial y se modifican los Reglamentos (CE) n.º 300/2008, (UE) n.º 167/2013, (UE) n.º 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 y (UE) 2019/2144 y las Directivas 2014/90/UE, (UE) 2016/797 y (UE) 2020/1828 (Ley de Inteligencia Artificial). *Diario Oficial de la Unión Europea*, L 2024/1689.
- Shavell, S. (1984). Liability for harm versus regulation of safety. *The Journal of Legal Studies*, 13(2), 357-374. <https://doi.org/10.1086/467589>
- Stanford AI Index. (2025). *The 2025 AI Index report*. Stanford, CA: Institute for Human-Centered Artificial Intelligence (HAI), Stanford University.
- Verizon. (2026). *2026 data breach investigations report (DBIR)*. Nueva York: Verizon Business.